

CHO'LPON SHE'RIYATIDA GUL VA BULBUL OBRAZI

Abramatova Mohichehra Abdurazzoq qizi

Termiz davlat universiteti O'zbek filologiyasi fakulteti 3-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8018291>

Annotatsiya. Gul va bulbul obrazi o'zbek xalq og'zaki ijodida ham, mumtoz va zamonaviy she'riyatda ham eng ko'p qo'llaniladigan an'anaviy obrazlardan biridir.

Bu obrazlar talqini buyuk ma'rifatchi Abdulhamid Cho'lpon she'rlarida ham o'ziga xos uslubda namoyon bo'ladi.

Kalit so'zlar: Gul, bulbul, an'ana, obraz, mumtoz adabiyot, she'riyat.

THE IMAGE OF A FLOWER AND A NIGHTINGALE IN CHOLPON'S POETRY

Abstract. The image of a flower and a nightingale is one of the most widely used traditional images in Uzbek folklore and classical and modern poetry.

The interpretation of these images is manifested in the poems of the great enlightener Abdulhamid Cholpon in a unique style.

Key words: Flower, nightingale, tradition, image, classical literature, poetry.

ОБРАЗ ЦВЕТКА И СОЛОВЬЯ В ПОЭЗИИ ЧОЛПОНА

Аннотация. Образ цветка и соловья – один из наиболее широко используемых традиционных образов в узбекском фольклоре, классической и современной поэзии.

Интерпретация этих образов проявляется в стихах великого просветителя Абдулхамид Чолпона в своеобразном стиле.

Ключевые слова: Цветок, соловей, традиция, образ, классическая литература, поэзия.

Gul va bulbul obrazi o'zbek xalq og'zaki ijodida ham, mumtoz va zamonaviy she'riyatda ham eng ko'p qo'llaniladigan an'anaviy obrazlardan biridir.

Xalq og'zaki poetik ijodida gul va bulbul haqidagi qo'shiqlar butun bir guruhni tashkil etadi. Xalqimizda yorni, mashuqani – gul, oshiqni – bulbul deb tasvirlash an'anasi mavjud.

Ochilar bahorda bog'larning guli,
Gulni ko'rsa mast bo'b sayrar bulbuli.

("Alpomish" dostonidan)

Bu obrazlar bir qator xalq lirik qo'shiqlarida yigit va qiz aytishuvlarida ham o'z ifodasini topgan:

Bulbullarning qo'ngani gul bo'ladi yor-yor,

Olamdagi bor so'zni til biladi yor-yor.

(M.Jo'rayev, J.Eshonqulov - "Folklorshunoslikka kirish")

Gul obrazi ifodalangan "Boychechak", "Gulbog", "Chittigul" bolalar qo'shiqlari ham xalq og'zaki ijodida gul obrazi yetakchiligining yaqqol namunasi. Folklorshunos olim Hoshimjon Razzoqov bu turkumdagi termalarni yig'ib "Gulyor" kitobini nashr ettirgan.

Mumtoz she'riyatimizda ham gul va bulbul obrazi orqali lirikaning bir qancha go'zal namunalari yaratilgan. Xususan, Alisher Navoiy ijodida bu obrazlar ham botiniy, ham zohiriy ma'nolarni kasb etgan.

Qo'nub ul sarv uzra bulbul, chekib gul shavqidin g'ulg'ul,

Bu sarv uzra ochilib gul, anga terdin tushib shabnam.

Bunda shoir saj ("bulbul", "g'ulg'ul", "ochilib gul" so'zlarida) san'atini qo'llab, bulbulning sarv daraxtiga qo'nib, gul istagidan g'avg'o, to'olon qilayotgani, uning teridan sarvga shabnam tushib gul ochilgani tasvirlangan.

Ichkari ul gul tuvurlug'ni ko'tarmaslar, netay,

Ey sabo farroshi, bir lutf aylabon ul yon dari.

-baytida esa "gul" deb yorni ifodalaydi.

Yana bir g'azalida:

Tutmasun gul suhbatidin sarv o'zini ko'p sarfarozi,

Ey sabokim, ul to'ni gulgun mening yonimdadur.

-deb, tashxis sanati orqali sarv daraxti gul bilan suhbat qilayotgani, yonma-yonligi bilan maqtanib kekkaymasligini, chunki gulday libos kiygan mahbuba uning yonida ekanligini gul obrazi vositasida tasvirlab beradi.

Buyuk ma'rifatchi Abdulhamid Cho'lpon she'rlarida ham gul va bulbul obrazi o'ziga xos ma'no va mazmun kasb etgan. Bu obrazlar orqali shoir o'zi yashab turgan davr muhiti, ichki kechinmalari, holati, millatida yuz berayotgan voqealarni tasvirlab beradi. Xususan, «Qalandar ishq» g'azalining quyidagi baytida ushbu obrazlar vositasida o'z ichki kechinmalari va holatini namoyon qilgan:

Uning gulzorida bulbul o'qib qon ayladi bag'rim,

Ko'zimdan yoshni jo aylab, alamlar ichra botdimku.

1917-yilda yozilgan «Go'zal Turkiston» she'rida esa mazkur an'anaviy obrazlar vositasida yurtida bo'layotgan voqealarni betakror o'xshatishlar orqali ifodalab bergan:

Go'zal Turkiston, senga ne bo'ldi?

Sahar vaqtida gullaring so'ldi.

Chamanlar barbod, qushlar ham faryod,

Hammasi mahzun, bo'lmasmi dil shod?

Bilmam, na uchun qushlar uchmas bog'chalarinda?

Bunda shoir to'g'ridan to'g'ri yurtiga, xalqiga murojaat qiladi va elini hushyorlikka, erkinlikka chorlaydi:

Yayrat, yashnat, o'z vataning gulbog'laringda.

Ba'zi she'rlarida gul va bulbulni go'zal bahor faslining darakchisi sifatida tasvirlab, bahor kelishi bilan gullar chiroyli bo'lib ochilishi, ularning go'zalliklariga oshiq bo'lgan qushlarning esa betakror honush qilishlarini o'z ichki olamiga monand tarzda ifoda etadi.

Aytarlar-kim, sovuq, g'amli, qora qish

O'tbi ketib, kelmish chiroylik bahor.

Gulga oshiq bo'lib sayrar emish qush,

Gul ham u qushlarga nozlanib qarar.

1924-yil 14-avgustda yozilgan «Sozim» she'rida o'sha davr muhitini, o'z olamida bo'layotgan voqealarni ushbu obrazlar orqali namoyon qiladi:

Nafrat o'lkasidan hijrat qilganmen,

Ulfat diyoriga maskan qurganmen,

Yuzimni o't emas, gulga burganmen,

Samoviy zavqlarga to'lib turganmen

Bulbullar sevgini maqtagan damda!

Cho'lponning she'riy merosi nisbatan katta emas. "Uyg'onish" (1922), "Buloqlar" (1923), "Tong sirlari" (1926) va "Soz" (1935) to'plamlari, shuningdek, "O'zbek yosh shoirlari" (1922) jamoa majmuasidan, bundan tashqari, vaqtli matbuot sahifalaridan o'rin olgan she'rlari 300 taga etmaydi, ammo ulardagi mavzu ko'lami, obrazlar xilma-xilligi va ularning talqini ko'lami ancha kengdir.

Cho'lpon she'riyati orqali Vatan, Millat, Hurriyat, Istiqlol va Milliy taraqqiyot tushunchalari kitobxonlar tafakkuriga singib borgan. Uning she'rlari o'sha davrlarda ham, keyin ham katta ijtimoiy maqsadga xizmat qilgan. U bu she'rlari bilan bevosita xalqqa murojaat etib, uning dilidagi dard va alamlarini unga tushunarli tilda va uni to'liqintirarli shaklda ifodalagan. Boshqacha aytganda, u she'riyatni xalqqa, uning hayotiga, qalbiga, iztiroblari, azoblari, orzu va umidlaridan iborat ruhiy olamiga yaqinlashtirgan. Bu Cho'lpon she'riyatiga xos bo'lgan asosiy xususiyatlardan biridir. Bundan tashqari u nozik qalb va nozik ta'b shoir sifatida tuyg'uning, hissiyotning she'riy asardagi kuchini benihoya oshirgan. o'zbek she'riyatining yangi janr va shakllar bilan boyishiga, uning tilini soflash, soddalashtirish va yorqinlashtirish ishiga kata hissa qo'shgan.

Hozirgi kunda o'zbek jadid adabiyoti vakillari ijodiga xos bo'lgan xususiyatlarni, xusuan she'riy asarlarni puxta o'rganish, ularni tahlil qilish davr talabi darajasiga ko'tarilmoqda. Jadid adabiyotining yirik vakili bo'lgan Abdulhamid Cho'lpon she'riyatini o'rganish, ulardagi mavzular, g'oyalar va tasvirlarni, shoirning tabiat ilhomini tahlil qilish, ana shu she'rlaridagi tabiat tasviri yoki boshqa bir mavzudagi she'rlarni, ularning zamiridagi asl ma'noni aniqlash, badiiy san'atlarga qo'yib o'rganish, shu asnoda bo'lajak avlod tafakkurini o'stirish, ularni ma'naviy-ruhiy jihatdan yuksaltirish masalasida Cho'lpon she'riyati alohida o'rin tutadi.